

O QUE FAZER EM CASOS DE DERRAMAMENTO DE QUIMIOTERÁPICOS?

Este material foi feito com base no Procedimento Operacional Padrão (POP) do setor de Hematologia do HUAP.

1) QUEM DEVE FAZER O QUE?

- **Enfermeiro:** Avalia a extensão do derramamento; inicia a limpeza e aciona o protocolo; disponibiliza e mantém o kit acessível.
- **Téc. de Enfermagem:** Auxilia na demanda, junto ao enfermeiro.
- **Equipe de Limpeza:** Realiza a desinfecção da área conforme normas do POP.

3) PREPARAÇÃO

- Pegue o Kit derramamento e se prepare com o EPI completo (capote, máscara de carvão ativado, touca, propés, óculos, luvas).

5) CONTENÇÃO DO DERRAMAMENTO

- Primeiramente, posicione o saco plástico para facilitar o uso.
- Em seguida, cubra o derramamento com compressas absorventes, e repita se necessário.
- Acione a equipe de enfermagem do setor para iniciar o protocolo de derramamento, de acordo com o tipo de derramamento.

2) AÇÃO IMEDIADA

- Interrompa imediatamente a infusão e atividades no local.
- Verifique a ocorrência de contaminação pessoal (roupa, pele, olhos).

4) MATERIAL DO KIT DERRAMAMENTO

- 1 capote descartável de manga longa
- 1 par de óculos de proteção
- 1 máscara de carvão ativado
- 2 pares de luvas descartáveis
- 2 pares de propés
- 2 toucas
- 10 compressas absorventes
- 1 frasco de água para injeção (250 ml)
- 1 frasco de sabão neutro
- 2 sacos plásticos resistentes
- 1 saco de perfurocortante 1,5 L
- 1 pá descartável
- 1 vassourinha descartável

6) TIPOS DE DERRAMAMENTO

- **Líquido:** cubra com panos, gazes ou papel absorvente.
- **Pó:** cubra com compressas úmidas.
- **Vidros quebrados:** use vassourinha e pá, e descarte em caixa de perfurocortante.

7) LIMPEZA

- Limpe com compressas secas da periferia ao centro.
- Nunca use álcool 70% (risco de inalação).
- Use água para injeção e sabão neutro.
- Lave, enxágue e repita até remover o sabão.
- A equipe de limpeza deve estar paramentada.

9) REGISTRO E REPOSIÇÃO

- Registre a ocorrência em livro.
- Notifique o Núcleo de Segurança do Paciente.
- Reponha os materiais do kit.

2) Cuidados com a região afetada:

- Lave a pele com água abundante + sabão suave.
- Observe a área por uma semana.
- Cuidados com a contaminação ocular: lavar abundantemente com água corrente, seguido de soro fisiológico 0,9%, mantendo pálpebras abertas. Se disponível, usar lava-olhos antes do soro.

8) DESCARTE E HIGIENE

- Descarte o EPI usado em um saco plástico duplo.
- Coloque compressas usadas no 1º saco, e insira dentro de outro saco para descartar no resíduo químico.
- Lave o óculos com detergente neutro e guardar.
- Higienize as mãos.

EM CASO DE CONTAMINAÇÃO PESSOAL

1) Descarte: Retire as roupas contaminadas e coloque em saco plástico para descarte em bombona de resíduo químico.

3) Observações sobre o descarte correto:

- Os sacos plásticos servem para o descarte inicial do material derramado, e devem ser descartados posteriormente na bombona de resíduo químico.
- A cor do saco não importa, desde que o descarte seja feito corretamente.

REFERÊNCIAS

Escola De Enfermagem Aurora de Afonso Costa
Disciplina: Gerência de Enfermagem II
Discente: Marcelle Gonçalves Monteiro
Docentes: Érica Brandão de Moraes, Katerine Moraes dos Santos e Geilsa Soraia Cavalcanti Valente.
Preceptora: Lílian Cristina Brito
Monitora: Anna Victoria de Souza Lima Teixeira
Produção POP base: Odilon Adolfo Branco de Souza, Thiago Ferreira de Freitas, Marcela Salles, Amanda Oliveira Serra Campos e Camilly Cardoso da Silva.

